

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахронов К.Э.	(Самарканд)
Рахронов Н.Р.	(Казахстан)
Рахронова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ****Расулова С.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В обзоре статьи подробно освещён анализ зарубежных и отечественных исследований по синдрому раздражённого кишечника у детей. Автором обобщены нейроиммуноэндокринные механизмы формирования функциональной патологии и изучены новые патогенетические механизмы. Систематизированы данные ведущих учёных, направленные на изучение этиопатогенеза и совершенствование методов своевременной профилактики при диагностике синдрома раздражённого кишечника у детей.

Ключевые слова: дети, синдром раздражённого кишечника, функциональные расстройства, иммунитет, этиопатогенез, критерии Римский IV.

**MODERN ASPECTS OF THE PATHOGENESIS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN
CHILDREN****Rasulova S.Kh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article review provides a detailed analysis of foreign and domestic studies on irritable bowel syndrome in children. The author summarizes the neuroimmunoendocrine mechanisms involved in the development of functional pathology and explores new pathogenetic mechanisms. Data from leading researchers have been systematized, focusing on the study of etiopathogenesis and the improvement of timely prevention methods in the diagnosis of irritable bowel syndrome in children.

Keywords: children, irritable bowel syndrome, functional disorders, immunity, etiopathogenesis, Rome IV Criteria

**БОЛАЛАРДА ТАЪСИРЛАНГАН ИЧАК СИНДРОМИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ЖИХАТЛАРИ****Расулова С.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолалар шарҳи болаларда таъсирланган ичак синдроми бўйича хорижий ва маҳаллий тадқиқотлар таҳлиliga бағишланган. Муаллиф томонидан функционал патологияни шаклланишининг нейроиммуноэндокрин механизмлари умумлаштирилиб, янги патогенетик механизмлар ўрганилган. Болаларда таъсирланган ичак синдроми таххислаида этиопатогенезни ўрганиш ва ўз вақтида олдини олиш усуллари такомиллаштиришига қаратилган етакчи олимларнинг маълумотлари тизимлаштирилган.

Калит сўзлар: болалар, таъсирланган ичак синдроми, функционал бузилишлар, иммунитет, этиопатогенез, Рим IV мезонлари.

Введение. Распространенность СРК в большинстве стран мира составляет в среднем 20%, варьируя от 9 до 48% в различных популяциях. СРК чаще встречается у молодых женщин (от 64 до 69%) и нередко сочетается с другой функциональной патологией. В России за медицинской помощью с симптомами СРК обращаются около 10% больных, при этом 5% пациентов попадают к врачам других специальностей – чаще всего к хирургам, эндокринологам и гинекологам [6].

В практической работе врачу-педиатру часто приходится сталкиваться с абдоминальной болью, которая достаточно закономерно отмечается указалось бы практически здоровых детей от 6-недельного до 3–4-месячного возраста. Это состояние в педиатрии принято именовать кишечной коликой. Клинически она проявляется внезапно возникающим беспокойством ребенка, плачем, сучением ножками, вздутием живота, которое обычно уменьшается или проходит после отхождения кала и газов. Для классической кишечной колики характерно так называемое «правило трех»: плач в течение 3 и более часов в сутки, не менее 3 раз в неделю, на протяжении 3 недель подряд. Несмотря на то что приступы колики повторяются достаточно часто, общее состояние ребенка остается вполне удовлетворительным, в период между приступами ребенок спокоен, у него хороший аппетит и он нормаль-

но прибавляет в массу тела; психомоторное развитие также соответствует нормальным показателям. При достижении ребенком возраста 4–6 месяцев колики, как правило, самостоятельно прекращаются [1].

Функциональные заболевания кишечника (ФЗК) составляют часть большой группы заболеваний, относящихся к функциональной патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и очень широко распространены во всем мире. Эти расстройства затрагивают все слои общества, независимо от пола, возраста, расы, вероисповедания, цвета кожи или социально-экономического статуса. Актуальность не прекращающегося на протяжении последних десятилетий активного процесса изучения этих нозологических форм диктуется не только существенным снижением качества жизни пациентов, но и значительным ущербом глобальной системе здравоохранения за счет прямых и косвенных расходов на их лечение. Достигнутые успехи фундаментальной и клинической науки за истекшие 10 лет в изучении эпидемиологии, этиологии, патофизиологии, диагностики и терапии ФЗК обусловили необходимость пересмотра существовавших с 2006 г. Римских критериев III. В мае 2016 г. мировое гастроэнтерологическое сообщество на Американской гастроэнтерологической неделе познакомилось с Римскими критериями IV, основные положения консенсуса уже опубликованы.

Цель. С сожалением необходимо отметить, что возлагаемые надежды на существенный научный прорыв в отношении понимания сути функциональной патологии ЖКТ не совсем оправдались и практикующие гастроэнтерологи мира все еще не имеют в своих руках универсальных инструментов для курации подобных пациентов. Тем не менее с выходом в свет обновленных критериев в арсенале интернистов имеются современные, не прекращающиеся адаптироваться клинические рекомендации, определяющие вектор клинического мышления в случаях как постановки диагноза, так и выбора методов терапии [5].

Материал и методы. Показана роль витамина D как важного регулятора проницаемости кишечного барьера, подавляющего микробную инвазию в кишечный эпителий за счет повышения синтеза белков межклеточных соединений – окклюдина, клаудина, винкулина, зонулина, кроме того, обнаружена способность влияния витамина D на процесс заживления слизистой оболочки кишечника. За счет влияния на баланс Th1/Th2 в сторону Th2-ответа, ингибирования продукции IL-12, витамин D способен снижать активность процесса воспаления при аутоиммунных заболеваниях, в том числе и ВЗК [4].

Перенесенные кишечные инфекции приводят к нейроиммунным повреждениям и являются одной из причин формирования СРК. Установлено, что у 24–32% больных через 3 мес после острой кишечной инфекции формировался синдром, подобный СРК. Показано, что СРК часто развивался после перенесенной бактериальной кишечной инфекции (*Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Campylobacter* spp.), отмечено также возникновение СРК после острых вирусных гастроэнтеритов, вызванных норовирусами. Новым шагом в познании СРК стали исследования нарушений микробиоты кишечника. Установлена тесная связь между микробиотой и моторикой кишечника: изменения микробиоты оказывают выраженное воздействие на развитие сенсорно-моторной дисфункции кишки. Доказано, что микробиота способна «управлять» моторикой кишечника: *Bifidobacterium bifidum* и *Lactobacillus acidophilus* усиливают пропульсивную моторику, а *Escherichia* spp. ее угнетают. Установлены механизмы влияния микробиоты на моторную функцию кишки посредством выделения метаболитов или продуктов ферментации бактерий, изменений нейроэндокринной функции и эндогенной продукции медиаторов в рамках иммунного ответа кишечника. Достижением последних лет является доказательство того, что кишечная микробиота посредством метаболитов и медиаторов способна контролировать эмоциональное состояние и стрессовые реакции организма [8].

Результаты. Ключом к возникновению СРК считается нарушение в системе оси «кишечник–мозг». Развитие висцеральной гиперчувствительности при СРК у ребенка часто связывают с перенесенными кишечными инфекциями (постинфекционный СРК), пищевой аллергией, операциями и травматичными манипуляциями в раннем возрасте, детским психологическим стрессом (тревожность, депрессия, импульсивность, эмоциональные проблемы) и социальной дезадаптацией. Но, видимо, патогенез СРК значительно сложнее. Сегодня много исследований посвящено формированию и развитию оси «кишечник–мозг», изучению широкого спектра факторов, которые могут повлиять на этот процесс. Ось «кишечник–мозг» представляет собой сложную двустороннюю систему, связывающую эмоциональные и когнитивные центры мозга и кишечник посредством нейроэндокринных и иммунологических влияний. Эта ось включает в себя ЦНС (головной и спинной мозг), автономную и энтеральную нервную систему и гипоталамогипофизарно-надпочечниковую ось. Понимание точек воздействия на ЖКТ извне может дать дополнительные возможности терапии и профилактики возникновения абдоминальных болевых расстройств в детском возрасте [2].

Сложно организованный многослойный кишечный барьер – кишечный эпителий, покрытый муциновым слоем в совокупности с микросообществами пристеночной и просветной микробиоты, компонентами врожденного и адаптивного иммунитета – осуществляет взаимодействие факторов окружающей среды с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Развитие и активность каждого из компонентов кишечного барьера во многом генетически детерминированы. А воздействие множества внешних факторов, прежде всего микробных патогенов и антигенов пищи, приводит к возникновению иммунологической толерантности или развитию воспаления – возможно, первого универсального звена патогенеза целого спектра заболеваний. Поверхностные участки муцинового слоя, покрывающего эпителиоциты, представляют собой матрикс для микросообщества пристеночной кишечной микробиоты, находящейся в тесном динамическом конкурентном взаимодействии с просветной микробиотой и патогенными микроорганизмами. Внутренние слои муцина заселены менее плотно, но иммунологически высокоактивны за счет работы на этом уровне различных факторов врожденного и адаптивного иммунитета – мембранных Toll-рецепторов, антимикробных пептидов, sIgA и короткоцепочечных жирных кислот, дендритных клеток. Наиболее изученный эндогенный фактор – короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) – ацетат, пропионат, бутират – вырабатываются кишечной микробиотой в процессе ферментации пищевых волокон и выполняют ряд важнейших функций: трофическую (энергетический субстрат, стимуляция роста и пролиферации энтероцитов); регуляторную (регулятор моторики, кровотока кишки, а также активности выработки муцина бокаловидными клетками); противовоспалительную; иммуностимулирующую; канцеропротективную [3].

С деятельностью КЖК тесно связано современное понятие эпигенетики — возможности регулировать активность отдельных генов, предотвращая реализацию предрасположенности к различным полигенным заболеваниям, путем взаимодействия в кишечнике кишечной микробиоты (КМБ) и ее активных метаболитов – КЖК, биотина, фолие-вой кислоты с компонентами пищи, витаминами [10,14,16].

Микробиом — это сложный коллектив микроорганизмов, обитающих на тканях человека, общающихся с внешней средой. Появление и внедрение в ежедневную практику современных молекулярно-генетических лабораторных методов исследования перевернуло устоявшиеся представления об иерархической структуре и роли микробиома человека. Новые молодые науки – метаболомика, геномика, протеомика, эпигенетика – изучают и структурируют огромный пул новых знаний о микробиоме, его многогранных функциях. Функциональная метагеномика объясняет возможности генного взаимодействия кишечной микробиоты (КМБ) – генетического банка микробных, плазмидных и хромосомных генов – и клеток человека через генно-метаболические сети. Крайне интересны позиции микробиома как первичного иммунного барьера, его модулирующая роль в старте и течении целого ряда различных соматических и инфекционных заболеваний и состояний [12].

Обсуждение. Позиции биологически активного вещества, прогормона витамина D сегодня во многом переоценены: его функции системны и значительно шире понятия «костный метаболизм». Образующемуся в коже под действием УФ-облучения/поступающему с животной пищей холекальциферолу или с растительной пищей – эргокальциферолу необходимо дважды пройти гидроксилирование – в печени (до кальцидиола) и почках (до кальцитриола) для превращения в активный гормон [48]. Помимо костных эффектов – минерализация кости за счет увеличения абсорбции кальция в кишечнике и реабсорбции его из мочи – для кальцитриола характерен широкий арсенал внекостных эффектов: сердечно-сосудистых, иммуностимулирующих, нейропротективных, а также роста и дифференцировки ряда клеток, кератиноцитов, клеток легких, молочной железы, предстательной железы и кишечника [49].

На сегодняшний день рецепторы к витамину D обнаружены на поверхности практически всех иммунных клеток – CD4+ и CD8+ лимфоцитах, В-лимфоцитах, нейтрофилах, антигенпрезентирующих клетках, в том числе макрофагах и дендритных клетках, что делает их восприимчивыми к витамину D - опосредованной модуляции. Роль дефицита витамина D доказана в патогенезе многих соматических заболеваний – артериальной гипертензии, колоректального рака, рака молочной и предстательной железы, рахита и остеопороза, а также воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) [7,9,11,13,15].

Заключение. Таким образом, висцеральная гиперчувствительность, нарушения моторики, висцеральная гипералгезия, изменения регуляции желудочно-кишечного тракта со стороны ЦНС, вегетативные нарушения, генетические и средовые факторы, нарушения микробиоты кишечника, последствия кишечных инфекций и психологические проблемы разной степени тяжести вносят свой вклад в патогенез СРК. Очевидно, что для больных с СРК характерна коморбидность соматических, висцеральных и психиатрических форм патологии. С учетом указанного выше в обобщенном виде сфор-

мулировано положение о том, что СРК не является конкретной формой патологии ЖКТ, ЦНС или психики, а, возможно, это новое бионейропсихосоциальное состояние современного человека. Определено, что генетические и эпигенетические, иммунные и воспалительные, неврологические и психологические факторы, изменения кишечной микробиоты в совокупности с влиянием окружающей среды дополняют проявления висцеральной гиперчувствительности и нарушений моторики кишечника в клинической картине СРК, которая, в свою очередь, зависит от сложного взаимодействия между кишечником и нервной системой в регуляции пищеварительной системы растущего организма.

Список литературы:

1. Белоусов Ю.В., Белоусова О.Ю. От кишечной колики к синдрому раздраженного кишечника? // ЗР. 2010. №2.
2. Горелов А.В., Яблокова Е.А., Мелешкина А.В., Крутихина С.Б. Синдром раздраженного кишечника у детей: применение пробиотиков и витаминов // ЛВ. 2020. №9.
3. Захарова И. Н., Бережная И. В., Климов Л. Я., Касьянова А. Н., Дедикова О. В., Кольцов К. А. Пробиотики при респираторных заболеваниях: есть ли пути взаимодействия и перспективы применения? // Медицинский совет. 2019; 2: 173–182.
4. Климов Л. Я., Захарова И. Н., Абрамская Л. М., Стоян М. В., Курьянинова В. А., Долбян С. В., Каасьянова А. Н., Дмитриева Ю. А. и др. Витамин D и хронические заболевания кишечника: роль в патогенезе и место в терапии // Практическая медицина. 2017. 5 (106): 59-64.
5. Маев И.В., Черемушкин С.В., Кучерявый Ю.А., Черемушкина Н.В. Синдром раздраженного кишечника. Римские критерии IV // Consilium Medicum. 2016. №8.
6. Мязин Р.Г. Синдром раздраженного кишечника: от диагноза до лечения // МС. 2016. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-razdrzhennogo-kishechnika-ot-diagnoza-do-lecheniya>
7. Салухов В. В., Ковалевская Е. А., Курбанова В. В. Костные и внесклеточные эффекты витамина D, а также возможности медикаментозной коррекции его дефицита // Медицинский совет. 2018, № 4. DOI: 10.21518/2079-701X-2018-4-90-99.
8. Смирнова Галина Ивановна, Корсунский Анатолий Александрович, Ляликова Вера Борисовна Синдром раздраженного кишечника у детей: новое в диагностике и лечении // Российский педиатрический журнал. 2016. №5.
9. Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ведению детей с эндокринными заболеваниями / Под ред. И. И. Дедова и В. А. Петерковой. М.: Практика, 2014: 442 с.
10. Aleksandrova K., Romero-Mosquera B., Diet V. H. Gut Microbiome and Epigenetics: Emerging Links with Inflammatory Bowel Diseases and Prospects for Management and Prevention // Nutrients. 2017; 9: 962. DOI: 10.3390/nu9090962.
11. Baeke F., Korf H., Overbergh L., van Etten E., Verstuyf A., Gysemans C., Mathieu C. Human T. Lymphocytes are direct targets of 1,25-dihydroxyvitamin D₃ in the immune system // J Steroid Biochem Mol Biol. 2010; 121: 221-227.
12. Collado M. C., Rautava S., Aakko J., et al. Human gut colonisation may be initiated in utero by distinct microbial communities in the placenta and amniotic fluid // Sci Rep. 2016; 6: 23129. DOI: 10.1038/srep23129.
22. Di Giulio D. B. Diversity of microbes in amniotic fluid // Semin Fetal Neonatal Med. 2012; 17 (1): 2–11.
13. Rasulova S.Kh., Navruzova Sh.I., Differential Diagnostics of Irritable Bowel Syndrome Depending on Allergic Sensibilization, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol.4 No.2, 2024, pp. 306-309.
14. Rasulova Saodat Khalimovna. "Pediatric aspects of the etiology and pathogenesis of irritable bowel syndrome". Gospodarka and innovations. 21 (2022): 363-367.
15. Rasulova, S.H., Navruzova, S.I. и Muxamedova, S.T. 2024. Bolalarda allergiya va ta'sirlangan ichak sindromining differential tashhisi. Журнал гуманитарных и естественных наук. 1, 8 (апр. 2024), 184–188.
16. Kongsbak M., von Essen M. R., Levring T. B., Schjerling P., Woetmann A., Odum N. Vitamin D binding protein controls T cell responses to vitamin D // BMC Immunol. 2014; 15 (1): 35.
17. Mentella M. C., Scaldaferri F., Pizzoferrato M., Gasbarrini A., Miggiano G. A. D. Nutrition, IBD and Gut Microbiota: A Review // Nutrients. 2020, 12, 944. DOI: 10.3390/nu12040944.

Для цитирования: Расулова С.Х. Современные аспекты этиопатогенеза синдрома раздраженного кишечника у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1272–1275. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17491753>